

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

D.Turdaliyev

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH – AHOLI DAROMADINI
RIVOJLANTIRISH YALPI ICHKI MAHSULOT HAMDA YALPI MILLIY
DAROMAD OSHISHINING ASOSIY OMILIDIR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

